

ЮЖНАЯ МЕСОПОТАМИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ДО НАШЕЙ ЭРЫ

М.И.Разикбердиев¹, Р. К. Юлдашева²

¹Национальный институт Художеств и Дизайна имени Камолиддина Бехзод, доцент
кафедры «Дизайн»,

²Преподаватель кафедры «Дизайн»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417533>

Аннотация. Речь идёт о причинах возникновения городов и сёл в период 3000 лет до н. э. в городах Месопотамии на шумерских землях. О градостроительной искусстве тех времен причиной возникновения городов является развитие экономического базиса - переход к ремеслам и торговле, а в целом всего общества строя - к классовому обществу.

Annotation. We are talking about the causes of cities and villages in the period of 3000 years BC in the cities of Mesopotamia on the Sumerian lands. On the urban art of those times, the reason for the emergence of cities is the development of the economic basis-the transition to crafts and trade, and in General the entire society of the system - to a class society.

Ключевые слова: Шумеры, Киша, Ур, Гильгамеш, Эмем, Лачат, Ларса, Кут.

Развитие рабовладельческой формации определяется движением рабовладельческого способа производства материальных благ (который представляет собой единство производительных сил и производственных отношений), усовершенствованием техники, открытием новых видов сырья и новой технологии, накоплением производственного опыта людей. Все это приводит к изменению взаимоотношений людей в процессе производства, формированию новых классов и сословий, т. е. к изменению способа производства, уничтожению старого, рабовладельческого и появлению нового, феодального способа производства. С изменением способа производства прежняя рабовладельческая формация отмирает и уступает место новому, феодальному обществу, феодальной общественно - экономической формации, которая выступает как более прогрессивная по сравнению с предшествующей.

Археологические раскопки, проводимые в разных частях земного шара, указывают на существование в древнем мире многих относительно благоустроенных городов, формировавшихся по определенным правилам в соответствии с потребностями и возможностями рабовладельческого строя.

Основной из причин возникновения городов является развитие экономического базиса - переход к ремеслам и торговле, а всего общественного строя - к классовому обществу.

Города и селения в период рабовладения и раннего феодализма с непрекращающимися в те времена войнами окружались крепостными стенами, вследствие чего они превращались в крепости. Новые условия жизни в укрепленных поселениях вождей, обладавших неограниченной властью, привели к созданию новых видов построек. Дворцы, храмы, надгробные памятники и другие виды сооружений строили не только как утилитарно необходимые сооружения, но и как памятники божествам и правителям.

Предполагается, что родиной первых городов была Месопотамия, или

Междуречье, - обширная равнина, расположенная по среднему течению рек Тигра и Евфрата (около 4000 лет до н.э.). Это были небольшие по величине поселения, имевшие оживленные торговые и культурные связи с Египтом, Индией, Китаем.

Уже 3000 лет до н. э. на шумерийских землях сложилось около 20 городов - государств, имевших общую материальную и духовную культуру.

В центре каждого из них находилась священная цитадель, состоявшая из храмов богов - покровителей города - и резиденции священнослужителей.

Храм являлся религиозным центром, а нередко хранилищем драгоценностей. В центральных частях городов поселялись верховные правители, в прилежащих улицах - должностные лица, а дальше торговцы и ремесленники и, наконец, на окраинах - крестьяне и беднота.

В начале III тысячелетия до н. э. на территории Месопотамии жили уже многие разноязычные народности, среди которых выделяются: на юге - шумеры, в средней части долины Тигра и Евфрата - аккадцы, а на севере - хурриты. В разных районах страны из небольших поселков выросли крупные городские центры: Ашшур, Мари, Ниневия и др. но именно шумерский юг, где в первой половине III тысячелетия до н. э. уже существовала целая плеяда городов - государств: Эреду, Ур, Ларса, Урук, Лагаш, Умма, Шуруппак, Исин, Ниппур, Кишиграл в этот период ведущую роль в истории Месопотамии. Здесь происходили основные исторические процессы, характерные для эпохи, которую принято называть раннединастической и которая охватывала XXVIII - XXIV вв. до н. э.¹

Улицы крупнейших древних городов Междуречья подразделялись на парадные, шириной до 30 - 40 м, и жилые, предназначенные для жилой застройки, а также транспорта и прогона скота. Дворцовые и храмовые сооружения, как правило, строились на высоких террасах, образовавших городской центр, господствовавший над жилыми кварталами с низкой застройкой. Комплексы дворцов и храмов в древних государствах

Междуречья занимали значительные площади.

К первым письменным источникам, повествующим о принципах застройки городов Месопотамии относятся ассирийско - вавилонские тексты, рассказывающие о Вавилоне. Уже в те отдаленные времена составлялись наброски регулярного плана, возможно, являвшегося следствием разделения земли и расположения каналов.

Представление об этапах формирования городов можно получить по схеме кружками и пунктирными линиями показана схема размещения неолитической древности и ее окрестностей; стрелками обозначено направление развития земельных угодий в более удобных расположенных деревнях, жирной линией в кружке - возникшие городские центры, сферы влияния городов - государств также обозначены жирными линиями.

Экономический подъем Шумера в III тысячелетии до н. э. был обусловлен развитием земледельческого хозяйства на базе ирригации и более широким, чем прежде, использованием металла. В земледельческом хозяйстве этого времени отмечается разведение злаковых культур (ячмень, полба, просо) и садовых, среди которых особое место занимала финиковая пальма. Примитивную мотыгу заменяет соха с трубкой - сеялкой, серпы изготавливаются из глины, дерева с кремневыми вкладышами, но наряду с этим и из металла. Создается обширная оросительная сеть в масштабах всей южной части страны.

¹ История Древнего Востока Москва «Высшая Школа» 1979

Для указанного периода характерен высокий уровень ремесел. На первом месте стоит металлургическое производство. Шумерские мастера овладели методами литья, клерки, паяния. Они научились получить бронзу - сплав меди с небольшим (6 - 10%) количеством олова. Из меди изготавливали различные орудия труда и оружие: долота, топоры, тесла, пилы, стамески, серпы, остроги, рыболовные крючки, кинжалы, наконечники копий и стрел.

Из меди, золота и серебра делали украшения: булавки, подвески, бусы, браслеты, бляхи, серьги, кольца с применением филигранны и зерни, а также сосуды и светильники. В строительстве типичным является использование плоско - выпуклого кирпича и кладка «в елку». Деревообделочное ремесло представлено изготовлением повозок и колесниц, лодок, мебели, музыкальных инструментов. Из льна и шерсти делаются ткани. Известен способ приготовления фаянса.

Происходит отделение торговли от ремесла. Из общин выделяются специальные торговцы - дамкары, которые занимаются обменом товаров и продуктов. Совершаются операции по купле - продаже земли, домов, скота, рабов внутри страны. Мерилом стоимости при этом служат зерно и скот, но используется уже и металлический эквивалент - медь и серебро. Развивается торговля с Сирией, Закавказьем, Ираном, островами и побережьем Персидского залива. Ремесла и торговля сосредоточиваются в городской центрах, растет площадь городов, увеличивается число их жителей.

Рабов считали по «головам» («саг»). Учитывались их количество, возраст, пол, наличие у них детей, распределение по рабочим отрядам, выдача им продовольствия и т. д.

Рабы были храмовыми и частновладельческими. В храмовых хозяйствах рабов использовали не только на тяжелых работах, но и в культовых церемониях, например как певчих. Храмы владели значительным количеством

рабов. Так, храм богини Баба в Лагаше в разные годы имели от 140 до 230 рабов. В частных хозяйствах их число было небольшим (1 - 3), а в хозяйствах правителя - несколько десятков. В целом, например, в Лагашском государстве на 80 - 100 тыс. свободных приходилось более 30 тыс. рабов в Шуруппаке - на 30 - 40 тыс. свободных 2 - 3 тыс. рабов. Рабы стоили от 15 до 23 сиклей серебра²

По мере развития классового общества в Шумере формировалось и неразрывно связанное с ним государство как аппарат насилия экономически господствующего класса рабовладельцев, землевладельцев, знати, жречества над классами - производителями материальных благ: рабами, подневольными работниками, угнетаемыми общинниками.

Политическая история шумерских городов - государств

В зависимости от политического преобладания того или иного центра историю Шумера в первой половине III тысячелетия до н. э. принято делить на три последовательных периода, составляющих раннединастическую эпоху

Первый раннединастический период (XX - XXVII вв. до н. э.)

характеризуется возвышением города Киша и правлением I Кишской династии. В числе ее правителей фигурирует, например, Этана, один из героев шумерских мифов, согласно которым он поднимался в небо на крыльях орла, добыл там «траву рождения», положил начало «царственности» в Шумере.

Могущество Киша оставило по себе столь памятную славу, что в дальнейшем многие правители добивались звания «лугаль Киша», что стало означать «лугаль Вселенной», «владыка Стары (Калам)», г. е. Шумера.

В конце первого раннединастического периода начинает возвышаться

Урук, среди первых правителей которого упоминаются Энмеркар и Лугальбанда, частично приобретшие черты мифологических героев.

Второй раннединастический период (XXVII - XXVI вв. до н. э.) начинается с ослабления Киша. Этим воспользовался Урук, где стал править

Гильгамеш, любимый герой шумерского, а затем аккадского эпоса.

Историчность личности Гильгамеша и его современника, царя Киша Аги, с которым он вел успешную войну за освобождение Урука от кишской гегемонии, в настоящее время подтверждается целым рядом данных. При Гильгамеше и его преемниках Урук имел самые крупные военные отряды, его правители возводили постройки в Лагаше. Ниппуре и других городах, позднее сам Гильгамеш был обожествлен и прославлен в замечательном памятнике древневосточной литературы.

Третий раннединастический период XXV - XXIV вв. до н. э., характеризуется все более усиливающейся тенденцией к объединению, порожденной необходимостью создания в масштабе всего Шумера ирригационной сети, стремлением вести успешные захватнические войны и оборонять страну от набегов горных и степных племен³

В ходе ожесточенной борьбы выдвигаются на севере город Упи - Акшак, на юге - Ур, где правит I династия. При ней значительно усиливается власть правителя за счет подчинения ему храмового хозяйства и выдвижения жен правителей на должности верховных жриц. Свидетельством могущества I династии Ура являются «царские гробницы»: сводчатые склепы и шахтовые могилы основателя династии Мескаламдуга, А - бар - ги, царицы Шубад (или Пуаби), чьи имена были выгравированы на печатях и других вещах. В этих гробницах обнаружен богатый погребальный инвентарь, который сопровождал покойных правителей и членов их рода загробный мир: это повозки и колесницы, отделанные драгоценной мозаикой, упряжь с золотыми и серебряными украшениями, декоративное вооружение (кинжалы, копья, шлемы) и орудия труда (долота, пилы) из золота и серебра, арфы, инкрустированные золотом, перламутром и лазуритом, модели лодок из меди

и серебра, светильники, раковины, высокохудожественные женские украшения (бусы, диадемы, серьги, браслеты, подвески из драгоценных металлов и камней). «Царские гробницы» Ура часто называют «великими шахтами смерти»: захоронения царей сопровождалось многочисленными человеческими (до нескольких десятков человек) жертвоприношениями

возничих, воинов, служанок, рабов.

Памятники народного зодчества, имевшего свои традиции, от периода рабовладения не сохранились, так как жилые дома тогда строили из недолговечных материалов - сырца и дерева.

Однако следует иметь в виду, что на общее развитие архитектуры народное зодчество оказывало значительное благотворное влияние.

Архитектурные детали и элементы дворцов и храмов имели своими источниками конструкции народного зодчества (преимущественно жилища).

³ История Древнего Востока Москва «Высшая Школа» 1979

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хрестоматия по истории древнего мира. Пособие для учителей/Сост. Ю.С.Крушкол, Н.Ф.Мурыгина, Е.А. Черкасова. М., 1975.
2. Богословский Е.С. Памятники и документы из Дейр-эль-Медине, хранящиеся в музеях СССР. -Вестник древней истории, 1972.
3. Афанасьева В.К. Законы Ур-намму. -Вестник древней истории, 1960.
4. Канева И.Т. Шумерский героический эпос. -Вестник древней истории, 1964
5. Меликишвили Г.А. Урартские клинообразные надписи. Открытия и публикации 1954-1970гг. -Вестник древней истории, 1971, №3-4
6. Никольский М.В. Документы хозяйственной отчетности древнейшей эпохи Халдей из собрания Н.П.Лихачева. М., 1908-1915, т. 1-2
7. Архитектура И.П.Савченко, А.Ф.Липявкин, П.П.Сербинович.
8. Ходжаев А. А., Mannopova N. R., G‘Aniyeva D. A. ZAMONAVIY SAN‘AT TURLARI, UNDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR, IMKONIYATLAR VA USULLAR //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-1 (131). – С. 651-654.
9. Faxrizoda F. F., Mannopova N. R. RANG VA SHAKL UYG‘UNLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – 2024. – №. 49-3.
10. Isakova M. Imkoniyati cheklangan bolalar san‘at maktablarida badiiy ta‘limni rivojlantirish tamoyillari //Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти АХБОРОТНОМАСИ илмий-амалий журналі. – 2021. – Т. 5. – №. 03. – С. 98-101.
11. Kasimov O. S., Miguel A. A. A. Теория и практика современной науки //теория и практика современной науки Учредители: ООО «Институт управления и социально-экономического развития. – Т. 10. – С. 24-31.
12. TRENDS AND SOLUTIONS: INNOVATIONS IN MUSEUM SPACES / D. Saipova, O. Kasimov, D. Saipova. – International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – № 2. – P. 1499-03.
13. Kasimov O. S. Formation of landscape design in China //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 20.